

O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Muxitdinov Shohijaxon Xudoyorovich¹ Xolmurodov Umidjon Do‘stmurod o‘g‘i²

¹Qarshi davlat universiteti Turizm va marketing kafedrasini mudiri i.f.d. (DsC) Muxitdinov
Shohijaxon Xudoyorovich ²Qarshi davlat universiteti Turizm va mexmondo‘stlik mutaxassisligi
1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619649>

Annotatsiya. O‘zbekiston boy tarixiy merosi, qadimiy me‘moriy yodgorliklari, xilma-xil tabiiy iqlimi va zamonaviy infratuzilmasi bilan dunyo miqyosida turizm sohasida katta e‘tibor qozonmoqda. Asrlar davomida Buyuk Ipak yo‘lining muhim nuqtalaridan biri bo‘lgan O‘zbekiston savdo, madaniy va ilmiy aloqalarning markazida joylashgan edi. Bugungi kunda esa mamlakat madaniy merosni asrab-avaylash, turizm infratuzilmasini rivojlantirish va xorijiy sayyohlarni jalb qilish borasida faol islohotlar olib bormoqda. Shu sababli, O‘zbekiston turizm sohasida nafaqat Markaziy Osiyo, balki jahon miqyosidagi mashhur va istiqbolli yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda.

Kalit so‘zlar: turizm industriyasi, mediakorporatsiya, “Mega-info-tur”, sayohat platformalari, turizm brendi, “Sayohat va turizmni rivojlantirish indeksi”.

O‘zbekistonda turizm sohasi nisbatan yangi bo‘lsada, u rivojlanishda ko‘pgina sohalardan oldinga chiqib oldi. Xalqaro turizmni rivojlantirish uchun bizning diyor juda katta salohiyatga ega. Yigirma yil avval O‘zbekistonni hech kim istiqbolli turizm hududi sifatida bilmas edi. Mustaqillikka erishilgach davlat tomonidan turizm sohasida yangi tamoyillar ishlab chiqildi. 1992 yilning 27 iyulida O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti farmoni bilan “O‘zbekturizm” milliy kompaniyasi tashkil topdi. “O‘zbekturizm” ning asosiy vazifasi turizm sohasida davlat siyosatini amalga oshirish va turizmni rivojlantirishning milliy modelini yaratishdan iborat. Bundan tashqari, milliy kompaniya respublikadagi barcha turistik tashkilotlarning faoliyatlarini muvofiqlashtiradi, turizmning barcha yo‘nalishlarining rivojlanishini rag‘batlantiradi, kadrlar masalasi bilan shug‘ullanadi, moddiy-texnika bazasini shakllantirishga va soha infrastrukturasi rivojiga investitsiya oqimini jalb qiladi. 1993 yildan buyon bizning davlatimiz “Xalqaro turizm tashkiloti” (UNWTO)ning a‘zosi hisoblanadi. 2004 yildan boshlab Samarqandda – buyuk Ipak yo‘lining “yuragi”da UNWTO ning transkontinental magistralda turizmni koordinatsiyasi bilan shug‘ullanuvchi ofisi faoliyat yuritib kelmoqda. Hukumat tomonidan turizm sohasini modernizatsiya qilish, davlatda transport va mexmonhona infrastrukturasi yaxshilash, hamda turizmda normativ-huquqiy bazani mukammallashtirish sohalarida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda.

Turizm mahsulotlarini horijda tanitish maqsadida “Mega-info-tur” – tanishuv safarlari marketing loyihasi horijiy turistik kompaniyalar va ommaviy axborot vakillari uchun amalga oshirilib kelinmoqda. Shu kabi safarlar turistik mavsumlarning kengaytirish, vatanimizga keluvchi turistlarning oqimlari muddatini optimallashtirish, hamda O‘zbekistonda har bir fasl turistlar uchun o‘ziga hos bo‘lishini ko‘rsatib berishda muhim ro‘l o‘ynaydi.

Bundan tashqari O‘zbekistonning turistik salohiyatini qo‘llab-quvvatlashda UNWTONing rahnamoligida o‘tadigan, Toshkentdagi xalqaro “Ipak yo‘lidagi turizm” yarmarkasining ham ahamiyati juda katta. Bu yarmarkaning asosiy maqsadi turizm sohasidagi o‘zbek hamda xorij

mutaxassislarini birlashtirish, ular o'rtasida professional hamkorlikni yanada kengaytirishdan iborat. Bugungi kunga kelib bu xalqaro yarmarka Markaziy Osiyodagi eng yirik ko'rgazmalardan biri sifatida nom qozongan. Afsonaviy o'tmishi, Ipak Yo'lining tarixiy-muhandislik merosi, tabiatining ajoyib manzaralari, avloddan-avlodga o'tib keluvchi mahalliy hunarmandchilik, xalqning mehmondo'stligi va insoniy qadriyatlari bilan sayyohlarni hayratga soluvchi, mahliyo qiluvchi shu bilan birga ularni hursand etuvchi O'zbekiston barcha burchaklaridan kishilarni o'ziga jalb etadi.

2023-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida turizmni rivojlantirishning

MAQSADLI KO'RSATKICHLARI

T/r	Hudud nomi	2023-yilda xorijiy turistlar tashrifi rejasi (ming nafar)	Turoperator/turagentlar soni			Joylashtirish vositalari soni	
			IV chorak	2023-yil 1-yanvar holatiga	2023-yilga reja	2023-yil 1-yanvar holatiga	2023-yilga reja
Respublika bo'yicha		10 000	5 301,3	1 838	115	4 941	782
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	112	283,3	51	2	93	14
2.	Andijon viloyati	154	408,1	74	10	119	24
3.	Buxoro viloyati	1 262	283,1	119	6	469	64
4.	Jizzax viloyati	140	200,0	10	2	192	32
5.	Qashqadaryo viloyati	210	485,6	22	1	305	31
6.	Navoiy viloyati	140	213,1	25	4	177	42
7.	Namangan viloyati	154	418,7	62	10	583	57
8.	Samarqand viloyati	2 104	629,4	197	15	496	79
9.	Surxondaryo viloyati	56	114,8	39	6	212	44
10.	Sirdaryo viloyati	56	539,9	11	2	39	11
11.	Toshkent viloyati	421	402,9	59	10	1 075	217
12.	Farg'ona viloyati	421	532,7	76	15	301	44
13.	Xorazm viloyati	561	263,2	66	12	188	39
14.	Toshkent shahri	4 209	526,6	1027	20	692	84

So'nggi yillarda turizm milliy iqtisodiyotimizning o'sish omillaridan biri sifatida boshqa turli tarmoqlarni ham rivojlantirish drayveriga aylandi. Ayniqsa yangi ish o'rinlari yaratishda ushbu soha beqiyos ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda turizm industriyasi va xizmatini rivojlantirishga davlat tomonidan alohida e'tibor berilmoqda. Joriy yilning 10 oyi davomida 18 meyoriy hujjat – Prezidentning 3 farmoni va 6 qarori, hukumatning 9 qarori tasdiqlangani ham fikrimizni isbotlaydi. Sohaning normativ-huquqiy asosi takomillashtirilib, muntazam ravishda tadbirkorlarga soliq imtiyoz, preferensiya taqdim etilib, milliy turizm salohiyatini ichki va tashqi o'rinlarda samarali targ'ib qilish uchun sharoit yaratilmoqda, viza tartibi liberallashtirilib, qulay sayyohlik muhiti shakllantirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo‘mitasi yurtimiz sayyohlik salohiyatini targ‘ib qilish yo‘lida muhim qadamlar tashladi. 2024 yil davomida diyorimizga jami 8,6 million nafar xorijiy sayyoh keldi. Ularga 2,7 milliard dollarlik xizmat ko‘rsatildi. Ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan 1,5 barobar ko‘p. Yevropa va boshqa mintaqalar hamda qo‘shni davlatlardan keluvchilarning o‘rtacha xarajati 2022 yilga nisbatan 1,5 barobar oshgan. Maqsadli xorijiy davlatlardan turizm oqimi sezilarli jadallashdi. Jami miqdorda chegaradosh o‘lkalar fuqarolari ulushi 2018 yildagi 87 foizdan 80 foizga tushdi, Ko‘hna qit‘a va boshqa uzoq davlatlar hissasi 5,3 foizdan 9,0 foizga ko‘tarildi. Sayyohlarga xizmat ko‘rsatuvchi 762 yangi subyekt faoliyati yo‘lga qo‘yilishi natijasida turistik tashkilotlar va turagentlar soni 3581 taga yetdi. Bugungi kunda respublikamiz bo‘ylab 3200 gid-ekskursovod ishlayapti. Joriy yilning o‘zida ayni raqam 700 taga ortdi. O‘zbekiston turizm salohiyatini Yevropa, Shimoliy Amerika, Osiyo-Tinch okeani, Yaqin Sharq, Xitoy va Markaziy Osiyo mintaqalarida keng targ‘ib qilish maqsadida “World Media Group”, “Blue Sky”, “Sky one”, “Wanderlust”, “Euronews”, “BBC”, “National Geographic”, “CNN” “Travel Tomorrow”, “Warner Bros. Discovery”, “Saga travel Group” xalqaro mediakorporatsiyalari, shuningdek “Ctrip.com”, “Holiday factory”, “Voyage Prive” onlayn sayohat platformalari kabi qator xorijiy tashkilotlar va televideniyelar bilan shartnoma asosida xalqaro miqyosda mamlakatimiz imiji ilgari surilgani e‘tirofga loyiq.

2024 yil dunyoning yetakchi 16 mamlakatida bo‘lib o‘tgan 18 xalqaro yarmarkada O‘zbekiston milliy turizm stendi bilan ishtirok etdi. 12 davlat – Xitoy, Eron, Tojikiston, Buyuk Britaniya, Malayziya, Singapur, Indoneziya, Kuvayt, Belarus, Vengriya, Janubiy Koreya va Rossiyada “Road show” madaniy va taqdimot tadbirlari o‘tkazildi. AQSH, Yaponiya, Germaniya va Xitoyda yurtimiz turizm brendi elchilari va vakillari tayinlandi. 25-26 aprel kunlari “Shahrisabz – Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti turizm poytaxti” xalqaro forumi, “Xiva – 2024 yilda Islom dunyosi turizm poytaxti” shiori ostida joriy yil 31 may-2 iyun kunlari Xiva shahrida Islom hamkorlik tashkilotiga a‘zo davlatlar turizm vazirlari XII yig‘ilishi yuqori saviyada o‘tkazildi. Ilk bor mart, avgust va sentabr oylarida barcha hududlarda “Ichki turizm yarmarkalari” tashkil qilinib, ichki turizm yo‘nalishidagi 1700 ga yaqin tadbirkorlik subyekti, 18 000 dan ortiq ishtirokchi to‘plandi. Tadbirlar davomida ichki sayohatlar tashkil etish bilan bog‘liq 20 milliard so‘mlik 1300 shartnoma va bitim imzolandi. Yil boshidan bugungi kunga qadar 20 dan ko‘p davlatning 100 ga yaqin ommaviy axborot vositasi vakillari, bloger va inflyuenserlar uchun yurtimiz bo‘ylab 24 marta info va press-tur tashkil qilindi. Jahon iqtisodiy forumi tomonidan e‘lon qilingan “Sayohat va turizmni rivojlantirish indeksi” tadqiqotiga ko‘ra, mamlakatimiz 2024 yil “Turizmni rivojlantirish bo‘yicha dunyoning eng faol mamlakati” deb topildi. Bu e‘tirof mamlakatda xalqaro sayyohlarni jalb qilish va barqaror turizmni rivojlantirishga e‘tibor kuchayib borayotganini bildiradi. Londonda bo‘lib o‘tgan marosimda O‘zbekiston nufuzli “Wanderlust Reader Travel Awards 2024” mukofotining “Eng yaxshi rivojlanayotgan yo‘nalish” nominatsiyasida g‘olib chiqdi. “Russian traveler” jurnali o‘tkazgan nufuzli tanlov hay‘ati joriy yil O‘zbekistonni “MDH mamlakatlari orasida eng yaxshi sayohat yo‘nalishi” deb atadi.

Mamlakatimizda turizm sektori tez rivojlanmoqda, xizmat sifati yaxshilanmoqda:

- ❖ Vizasiz rejim kuchaytirilgan. 90 dan ortiq davlat fuqarolari uchun 30 kungacha vizasiz kirish imkoni mavjud. Turistlarga jarayonni osonlashtirish uchun elektron viza tizimi joriy qilingan.
- ❖ Ichki transport infratuzilmasi tez rivojlanmoqda. Havo, temir yo‘l va avtobus qatnovi yaxshilangan. Taksi va karshering xizmati mavjud. Sayyohlar juda oson va qulay harakatlanadi.

- ❖ Ko‘plab zamonaviy mehmonxona va kurortlar, turizm markazlari ochilgan. Ushbu majmualarda zamonaviy xizmatlar, shuningdek sport zali, restoran va suv havzasi faoliyati yo‘lga qo‘yilgan.
- ❖ O‘zbekiston tarixiy va madaniy yo‘nalishlar, jumladan o‘ziga xos me‘moriy yodgorliklarga boy, go‘zal tabiatga ega. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlardagi obidalar juda jozibador.
- ❖ Suvenirlar, mahalliy tovarlar xarid qilish imkoniyati bisyor. Hududlarda ko‘plab do‘konlar ochilgan. Mahalliy qoliplar, an’anaviy hunarmandlik mahsulotlari keng tarqalgan.
- ❖ Ekskursiya xizmati rivojlangan. Professional gidlar yetarli, turlar tashkil etilgan. Bu jarayonda sayyohlar tarixiy va madaniy yodgorliklarni, tabiatni tadqiq qilishi mumkin.
- ❖ Diyorimizda turizmni rivojlantirish uchun raqamli xizmatlar ham keng yo‘lga qo‘yilgan. Masalan, mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali har qanday ma’lumotni olish, tur va xizmatlarga buyurtma berish imkoni bor.

Yil davomida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan “Tibbiy xizmatlar mehmondo‘stligi” dasturi doirasida qator ishlar amalga oshirildi. Mamlakatimiz madaniyati, tarixi va an’analarini dunyoga keng namoyish etuvchi yo‘nalish sifatida turizm davlatlarni o‘zaro yaqinlashtiribgina qolmay, xalqaro munosabatlarni rivojlantirishning ham muhim omili hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan xalqaro turizm industriyasini oqilona tashkil etish, boshqarish, rivojlantirish, joylashtirish vositalarini takomillashtirish, bu boradagi jahon tajribasini o‘zlashtirish O‘zbekistonning xalqaro maydondagi jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O‘zbekiston nafaqat tarixiy obidalar va betakror tabiati bilan, balki turizm sohasida erishayotgan yutuqlari orqali ham jahon hamjamiyati e’tiborini tortmoqda. Davlat miqyosida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, zamonaviy infratuzilma loyihalari va sayyohlik xizmatlarini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar O‘zbekistonni global turizm xaritasida barqaror va nufuzli o‘rin egallashiga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston dunyodagi ko‘plab davlatlar bilan raqobatlasha oladigan turistik salohiyatga ega. Misol uchun, Italiya, Ispaniya yoki Turkiya kabi mashhur turizm markazlari ko‘p jihatdan tarixiy obidalar va madaniy boyliklari bilan tanilgan. Xuddi shunday, O‘zbekiston ham Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlari orqali o‘zining ko‘hna tarixini, nodir me‘moriy yodgorliklarini va o‘ziga xos sharqona muhitini namoyon eta oladi. Bundan tashqari, dunyoning boshqa ko‘plab mamlakatlarida ko‘rish mumkin bo‘lmagan qadimiy madaniyat va urf-odatlar O‘zbekistonda sayyohlar uchun chinakam noyob tajribani taqdim etadi. Ahamiyatli jihati shundaki, O‘zbekiston turizmi nafaqat sayyohlar oqimini ko‘paytiribgina qolmay, balki mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Turizm sohasidan olinayotgan daromadlar, ayniqsa, xizmat ko‘rsatish, transport, ovqatlanish va qo‘shimcha xizmatlar bilan bog‘liq kichik va o‘rta bizneslarning rivojlanishiga kuchli turtki bermoqda.

2023–2024 yillarda mamlakatga kelgan xorijiy turistlar soni millionlab odamlarni tashkil etdi va bu raqam yil sayin o‘sib bormoqda. Bu holat O‘zbekistonning xalqaro sayyohlik bozori uchun jozibadorligini yaqqol isbotlab beradi. O‘zbekiston o‘zining geosiyosiy joylashuvi, xavfsiz va mehmondo‘st muhiti, xilma-xil iqlimi va boy tabiiy resurslari bilan ham ajralib turadi. Tog‘li hududlardagi ekologik sayohatlar, cho‘l manzaralaridagi sarguzasht yo‘nalishlari, qadimiy shaharlardagi madaniy sayrlar — bularning barchasi sayyohlar uchun unutilmas taassurotlar hadya qiladi. Ayniqsa, gastronomik turizm sohasida O‘zbekiston o‘z milliy taomlari, masalan, palov, somsa, lag‘mon va boshqa taomlar orqali ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. Xalqaro darajadagi ko‘rgazmalar, yarmarkalar, hamkorlik forumlari orqali O‘zbekiston o‘z sayyohlik brendini faol ravishda targ‘ib qilmoqda. Shu bilan birga, viza tizimining soddalashtirilishi, elektron viza

imkoniyatlari va sayyohlar uchun qulay logistik sharoitlarning yaratilishi ham mamlakatga tashrif buyuruvchilar sonining oshishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston — bu tarix va zamonaviylik, Sharqona ruhiyat va zamonaviy xizmatlar uyg‘unlashgan mamlakat. Sayyohlar uchun xavfsiz, qiziqarli va o‘ziga xos madaniyatli manzildir. Dunyoning turli burchaklaridan tashrif buyurgan sayohatchilar bu yerda o‘zlari kutmagan darajada boy madaniy tajriba, mehribonlik, betakror manzaralar va chin yurakdan kutib olishni topishadi. Aynan shuning uchun ham, O‘zbekistonga sayohat qilish – bu nafaqat hordiq chiqarish, balki ma’naviy boyish, tarixni yurakdan his qilish, va o‘zgacha dunyo bilan tanishishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbek turizmi 2024 yil qanday yutuqlarga erishdi? - https://uza.uz/oz/posts/ozbek-turizmi-2024-yil-qanday-yutuqlarga-erishdi_673628
2. O‘zbekiston turizm salohiya - <http://uzbekistan-geneva.ch/o-zbekiston-turizm-salohiyati>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.04.2023 yildagi PQ-135-son - <https://lex.uz/uz/docs/-6456786>
4. <https://uzbektourism.uz/>